

English version below

Retrato de caballero de la casa de Leiva

[Theotocopoulos, Domenicos](#) (Creta, ca. 1541 - Toledo, ca. 1614)

Nº inventario: 172 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1580-1585

Siglo: finales del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Contrarreforma católica. Manierismo

Dimensiones: 87,8 x 69,5 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Procedencia: [Catedral de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Montreal Museum of Fine Arts](#) (Montreal, Canadá)

Nº inventario en colección actual: 1945.885

Historia del objeto

El 15 de febrero de 1904 el cabildo de la catedral de Valladolid dio cuenta de algunas propuestas presentadas por varios anticuarios con el propósito de comprar objetos antiguos de la catedral; para ello fue nombrada una comisión especial para que se encargara de resolver lo más conveniente y diera cuenta de su decisión al cabildo. Poco más de un mes después, el 21 de marzo de ese mismo año, el capítulo retomó el tema y resolvió rápidamente: "Respecto a la venta de antigüedades que por ahora sólo se mandan los dos retratos del Greco mas no con cantidad inferior a 25.000 pesetas". Se trataba de este *Retrato de un caballero de la casa de Leiva* que nos ocupa, actualmente en el Montreal Museum of Fine Arts, y del [San Jerónimo](#) como cardenal, hoy en la Frick Collection de Nueva York. La revisión de las cuentas de la catedral correspondientes al mismo año ofrece la confirmación de tal operación: "7ª. Idem. veinticinco mil pesetas de la venta de dos cuadros que se dice son del Greco... 25.000 pesetas". En dichas cuentas se hacía constar, asimismo, las 26.500 pesetas que ese mismo año fueron entregadas a Amezúa por el segundo y último plazo de la construcción del órgano, por tanto, este hubo de ser el destino del beneficio obtenido por la venta de los grecos (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, p. 291).

Unos meses después, cuando la opinión pública tuvo noticia de esta venta, se suscitó una viva polémica, especialmente alentada por la real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, y sobre todo por su presidente, Joaquín Álvarez Taladriz y el hijo de éste, Ángel María Álvarez Taladriz, quienes dejaron constancia de su indignación, con especial

vehemencia, en los diarios locales. En los primeros momentos el arzobispo José María Cos afirmó: “Sé por rumores que han llegado hasta mí, que ha habido alguno que ha hecho ofertas para adquirir los cuadros. Pero creo que no está ultimado el contrato de venta porque de estarlo tendría yo noticia de seguro”. Palabras del prelado que fueron rebatidas en los medios por Joaquín Álvarez Taladriz, abogado y coleccionista que conocía bien los círculos del comercio de arte, en los que circulaba el rumor de la venta. Según éste, habían sido varias las ofertas barajadas: Chicote, anticuario de Valladolid, llegó a ofrecer “3.000 duros” por las obras, pero la operación había sido finalmente saldada con el comerciante extranjero Emile Parés, que según sus afirmaciones tenía entregadas 5.000 pesetas del total de las 25.000 firmadas con el cabildo por los dos lienzos del Greco. Una vez publicada esta información, la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción pidió información al arzobispado de Valladolid, la respuesta de éste fue clara: creían la venta justificada, pues con el beneficio obtenido se pretendía pagar el órgano adquirido por la catedral. Una respuesta que no convenció a las voces críticas, fueron muchos los que no disimularon su enojo ante tan desigual intercambio (Brasas Egido, 1993, pp. 120-121).

Ángel María Taladriz explicó la naturaleza de las obras vendidas: “Hace aproximadamente medio siglo fueron exhumados en los sótanos de la Catedral por un amante de la pintura que hoy preside la Academia de Bellas artes de esta ciudad, a quien ayudó en su meritísima labor el catedrático de Cánones de la Universidad de Valladolid, doctor Valle, varios cuadros y entre ellos, los [retratos de un cardenal](#) y del Caballero Leyva, debidos al pincel del Greco”, consideró, además, que el precio de venta era muy inferior a su valor, pues en verdad la obra del maestro era en ese momento muy cotizada en el mercado internacional. El canónigo, archivero y bibliotecario Manuel de Castro y Alonso respondió a las críticas afirmando que desde hacía más de un año se había anunciado la venta y enviado fotografías con el fin de tantear el valor de los cuadros; y aunque habían sido muchos los extranjeros y españoles que habían pasado a verlos, el precio final de la venta era más de lo que cualquier perito había otorgado por ellos (Brasas Egido, 1993, pp. 120-124). La polémica sobre la venta de las pinturas llegó a Madrid; el asunto fue tratado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la prensa nacional, donde la venta de los grecos en la catedral de Valladolid encendió el debate acerca de la necesidad de legislar para evitar la venta y exportación de la riqueza artística del país (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, pp. 290-298).

Tras la venta del cabildo al anticuario Emile Parés, los lienzos pasaron a V. Boudariat, marchante parisino, quien a su vez los vendió a Trotti & Cía. El acuerdo sobre las pinturas entre Trotti y la firma M. Knoedler & Co., que tenía sede en París, Londres y Nueva York, explica que las obras viajaran a Nueva York, donde en ese momento el aprecio, y con ello la demanda, por parte de coleccionistas de obras del greco era intensa. El Retrato de un caballero de la Casa de Leiva, tras recalar en M. Knoedler & Co. de Nueva York, en 1905, pasó después a la colección de Sir William Van Horne en 1906. En la actualidad, desde 1945 forma parte de los fondos del Montreal Museum of Fine Arts, donde figura como donación de Adaline Van Horne Bequest.

Descripción

Se trata de un retrato que guarda grandes semejanzas, tanto desde el punto de vista de la tipología como en su estilo, con una de las obras más emblemáticas del Greco: [El caballero de la mano en el pecho](#). El retratado se ha relacionado con algún miembro de la casa de Leiva en razón a la inscripción que figura en el borde superior del lienzo, inscripción que a juzgar por fotografías más antiguas de la obra ha sufrido alteraciones durante las intervenciones que siguieron al lienzo tras su venta y puesta en circulación en el mercado. Entre las hipótesis barajadas, en atención a tal inscripción, es que pudiera tratarse de Alonso Martínez de Leiva, caballero de la orden de Santiago, pues a comienzos del siglo XX sobre el jubón del personaje aparecía la cruz de la orden. Según Cossío, la pintura se encontraba muy deteriorada a comienzos del siglo XX (Cossío, 1908, pp. 401-402). Posteriormente fue restaurada, primero en

Madrid y después en París, intervenciones poco afortunadas que hubieron de modificar las dimensiones originales del lienzo, ello explica el corte en la mano que aparece en primer término. Tales labores también afectaron a la inscripción superior, y a la supuesta cruz de Santiago, de la que hoy no se conserva resto (Álvarez Lopera, 1999, núm. 28).

Ubicaciones

- **1945**
MUSEO
[Montreal Museum of Fine Arts, Montreal \(Canadá\)](#)
- **Fecha desconocida**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[M. Knoedler and Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **Fecha desconocida**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Trotti & Co., París \(Francia\)](#)
- **Fecha desconocida**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[V. Boudariat, París \(Francia\)](#)
- **Fecha desconocida**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Emile Pares, París \(Francia\)](#)
- **1904**
CATEDRAL
[Catedral de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- ÁLVAREZ LOPERA, José (1987): *De Ceán a Cossío: la fortuna crítica del Greco en el siglo XIX*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- ÁLVAREZ LOPERA, José (1999): *El Greco. Identidad y transformación*, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.
- BRASAS EGIDO, Juan Carlos (1993): "Crónica de una pérdida irreparable del patrimonio artístico vallisoletano. La venta de dos cuadros del Greco que pertenecieron a la Catedral y la intervención de la Real Academia de la Purísima Concepción", nº 28, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.
- BROWN, Jonathan (2001): *El Greco. Themes and Variations*, Nueva York.
- COSSÍO, Manuel (1920): *El Greco: cuarenta y ocho ilustraciones con texto*, Patronato Nacional de Turismo, Madrid.
- COSSÍO, Manuel Bartolomé (1908): *El Greco*, Madrid, pp. 401-402.
- LAVÍN BERDONCES, Ana Carmen, REDONDO CUESTA, José y ALONSO ALONSO, Rafael (2010): *El Greco: Domenikos Theotokopoulos 1900*, BAI.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I. Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 290-298.*](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

Portrait of a Man of the House of Leiva

[Theotocopoulos, Domenicos](#) (Creta, ca. 1541 - Toledo, ca. 1614)

Inventory number: 172 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1580-1585

Century: Late 16th c.

Cultural context / Style: Catholic counterreformation. Mannerism

Dimensions: 34.56 x 27.36

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Provenance: [Valladolid Cathedral](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Montreal Museum of Fine Arts](#) (Montreal, Canada)

Inventory number in current collection: 1945.885

Object History

On February 15, 1904, the chapter of the cathedral of Valladolid took note of some proposals presented by several antique dealers with the purpose of buying antique objects from the cathedral; for this purpose a special commission was appointed to be in charge of resolving what was most convenient and to give an account of its decision to the chapter. A little more than a month later, on March 21 of the same year, the chapter took up the subject again and quickly resolved: "Regarding the sale of antiques, for the time being only the two portraits of El Greco will be sent, but not for less than 25,000 pesetas". These were the *Portrait of a Gentleman of the House of Leiva*, now in the Montreal Museum of Fine Arts, and the [Saint Jerome](#) as a Cardinal, now in the Frick Collection in New York. The revision of the cathedral's accounts corresponding to the same year offers confirmation of such an operation: "7^a. Idem. twenty-five thousand pesetas from the sale of two paintings said to be by El Greco... 25,000 pesetas". These accounts also included the 26,500 pesetas which that same year were paid to Amezúa for the second and last installment of the construction of the organ, so this must have been the destination of the profit obtained from the sale of the Grecos (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, p. 291).

A few months later, when public opinion became aware of this sale, a lively controversy arose, especially encouraged by the Royal Academy of Fine Arts of the Immaculate Conception of Valladolid, and above all by its president, Joaquín Álvarez Taladriz and his son, Ángel María Álvarez Taladriz, who expressed their indignation with particular vehemence in the local newspapers. In the first moments, Archbishop Jose Maria Cos affirmed: "I know from rumors that have reached me, that there have been some who have made offers to acquire the paintings. But I believe that the contract of sale has not been finalized, because if it had been, I would have heard about it for sure". The prelate's words were refuted in the media by Joaquín Álvarez Taladriz, a lawyer and collector who was well acquainted with the art trade circles, where the rumor of the sale was circulating. According to him, there had been several offers: Chicote, an antique dealer from Valladolid, had even offered "3,000 duros" for the works, but the operation had finally been settled with the foreign dealer Emile Parés, who according to his statements had delivered 5,000 pesetas of the total 25,000 pesetas signed with the chapter for the two paintings by El Greco. Once this information was published, the Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción asked for information to the archbishopric of Valladolid, the answer of this one was clear: they believed the sale was justified, since with the obtained benefit it was intended to pay the organ acquired by the cathedral. A response that did not convince the critical voices,

many were those who did not hide their anger at such an unequal exchange (Brasas Egido, 1993, pp. 120-121).

Ángel María Taladriz explained the nature of the works sold: "About half a century ago they were exhumed in the basements of the Cathedral by a lover of painting who today presides over the Academy of Fine Arts of this city, who was helped in his very meritorious work by the Professor of Canons of the University of Valladolid, Dr. Valle, He also considered that the sale price was much lower than its value, since the master's work was in fact highly prized on the international market at that time. Canon, archivist and librarian Manuel de Castro y Alonso responded to the criticism by stating that for more than a year the sale had been announced and photographs had been sent in order to assess the value of the paintings; and although many foreigners and Spaniards had come to see them, the final price of the sale was more than any expert had given for them (Brasas Egido, 1993, pp. 120-124). The controversy over the sale of the paintings reached Madrid; the matter was discussed at the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando and in the national press, where the sale of the Grecos in the cathedral of Valladolid ignited the debate about the need to legislate to prevent the sale and export of the country's artistic wealth (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, pp. 290-298).

After the sale of the chapter to the antiquarian Emile Parés, the canvases passed to V. Boudariat, a Parisian dealer, who in turn sold them to Trotti & Co. The agreement on the paintings between Trotti and the firm M. Knoedler & Co., which was based in Paris, London and New York, explains why the works traveled to New York, where at that time the appreciation, and thus the demand, by collectors of works by the Greco was intense. The Portrait of a Gentleman from the House of Leiva, after arriving at M. Knoedler & Co. in New York in 1905, then passed to the collection of Sir William Van Horne in 1906. Today, since 1945, it is part of the collection of the Montreal Museum of Fine Arts, where it was donated by Adaline Van Horne Bequest.

Description

It is a portrait that bears great similarities, both from the point of view of typology and style, with one of the most emblematic works of El Greco: [The Knight with his Hand on his Chest](#). The portrayed person has been related to a member of the house of Leiva because of the inscription on the upper edge of the canvas, an inscription that, judging by older photographs of the work, has suffered alterations during the interventions that followed the canvas after its sale and circulation in the market. One of the hypotheses considered, in view of this inscription, is that it could be of Alonso Martínez de Leiva, knight of the order of Santiago, since at the beginning of the 20th century the cross of the order appeared on the character's doublet. According to Cossío, the painting was very deteriorated at the beginning of the 20th century (Cossío, 1908, pp. 401-402). It was later restored, first in Madrid and then in Paris, unfortunate interventions that had to modify the original dimensions of the canvas, which explains the cut in the hand that appears in the foreground. Such work also affected the upper inscription, and the supposed cross of Santiago, of which no remains are preserved today (Álvarez Lopera, 1999, no. 28).

Locations

- 1945

MUSEUM

[Montreal Museum of Fine Arts, Montreal \(Canada\)](#)

- Unknown date

DEALER/ANTIQUARIAN

[M. Knoedler and Company, New York \(United States\)](#)

- Unknown date

DEALER/ANTIQUARIAN

[Trotti & Co., Paris \(France\)](#)

- **Unknown date**

DEALER/ANTIQUARIAN

[V. Boudariat, Paris \(France\)](#)

- **Unknown date**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Emilio Pares, Paris \(France\)](#)

- **1904**

CATHEDRAL

[Valladolid Cathedral, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- ÁLVAREZ LOPERA, José (1987): *De Ceán a Cossío: la fortuna crítica del Greco en el siglo XIX*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- ÁLVAREZ LOPERA, José (1999): *El Greco. Identidad y transformación*, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.
- BRASAS EGIDO, Juan Carlos (1993): "Crónica de una pérdida irreparable del patrimonio artístico vallisoletano. La venta de dos cuadros del Greco que pertenecieron a la Catedral y la intervención de la Real Academia de la Purísima Concepción", nº 28, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.
- BROWN, Jonathan (2001): *El Greco. Themes and Variations*, Nueva York.
- COSSÍO, Manuel (1920): *El Greco: cuarenta y ocho ilustraciones con texto*, Patronato Nacional de Turismo, Madrid.
- COSSÍO, Manuel Bartolomé (1908): *El Greco*, Madrid, pp. 401-402.
- LAVÍN BERDONCES, Ana Carmen, REDONDO CUESTA, José y ALONSO ALONSO, Rafael (2010): *El Greco: Domenikos Theotokopoulos 1900*, BAI.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\)*, tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 290-298.](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Montreal Museum of Fine Arts](#)

